

Language and comprehension

(ژبه يا پوهونه او راپوهونه)

Ehsanullah Pamir

Assistant Professor, Paktia University,
Puli-Alam, Logar, Afghanistan
ehsanpamir@gmail.com

Abstract:

د ژبې د پېژندنې او تعريف په اړه داسې ويل شوي دي، ژبه د غږيزو سېمبولونو سيستم دی، چې دهغه په واسطه انسانان د يوې ډلې او ديوه کلتور د برخه والو په توگه متقابل پوهونه او راپوهونه سرته رسوي. د ژبې په اړه داسې هم ويل شوي دي: ژبه په واقعيت کې يوه ټولنيزه، اکتسابي او ثقافي پدیده ده، نه عضوي، فطري او طبعي. دلته ټولنيز په دې مانا چې ژبه په ټولنه کې زده کيږي. هر څوک چې په هره ټولنه کې اوسېږي، دهمغه ټولني ژبه زده کوي او د همغه ټولني د وگړو په ژبه خبرې کوي. اکتسابي په دې مانا ده چې په ټولنه کې کسب کيږي. داسې هم ويلای شو کله چې مور په ټولنه کې کوم کسب او کار زده کوي همداسې ژبه هم زده کولای شو، په طبعي توگه مور ته ژبه نه ده رازده شوې، دلته بايد يوې باريکۍ ته پاملرنه وکړو، خدای (ج) انسانانو ته د نطق يا خبرو کولو توان او قوت په فطري توگه ورکړی دی، يعنې هر انسان چې هغه گونگ نه وي، معيوب نه وي، ضرور به خبرې کوي، دا خبرې کول فطري دي الله تعالی انسان ته دا تواني ورکړي، چې وغږيږي او نورو مخلوقاتو ته يې دا تواني نه ده ورکړي چې خبرې وکړي، د يوې ژبې زده کړه بله موضوع ده. د ټولني څخه زده کړه ده، دلته دوي خبرې ضرور دي يو دا چې ژبه کسبې ده او په ټولنه کې زده کيږي او بل دا چې خبرې کول او د خبرو کولو توان فطري دی، الله تعالی دا قوت يوازې انسان ته ورکړی دی، پوهونه راپوهونه يا ژبه بيا په دريو لارو تر سره کيږي، چې يو ډول يې په غږيزه توگه ده، چې خلک يو له بله سره خبرې کوي او پوهونه راپوهونه کوي، دويم ډول يې په ليکني ډول ده، چې يو چاته ليکنه کيږي او په دې ډول پوهونه راپوهونه تر سره کيږي، دريم ډول يې اشاروي ده، چې د اشارو او حرکتونو په واسطه انسانان يو له بله سره پوهوي.

سريزه

ژبه په ټوليز ډول مور د پوهولو راپوهولو وسيله بولو، خو دا چې د پوهولو راپوهولو له پاره مور له کومو لارو استفاده کوي، په دې اړه بېلابېل نظريات موجود دي، زموږ ډيرې پوهان او همداسې نور ټول وگړي يوازې خبرې يا گفتاري او ليکنې ژبه پيژني خو ددې تر څنگ مور د پوهولو راپوهولو له پاره اشاروي او يا غير کلامي ژبه هم لري، ما داسې هم اوريدلي دي، چې اشاروي ژبه، ژبه نه ده او هيڅ د ژبپوهني بحث نه ورباندې کيږي، پوهان داسې هم وايي، چې اشارو او حرکتونو ته ژبه نه ويل کيږي، حال دا چې مور ډيره پوهونه راپوهونه د اشارو او حرکتونو له لارې سرته رسوي، په اشارو کې دا بڼه والی هم شته، چې دهرې ژبې ويونکي کېدای شي ورباندې پوه شي، په دې مانا که مور په پښتو ژبه خبرې کوي کېدای شي پښتانه او يا هغه کسان چې پښتو يې زده وي پوه شي، همداسې په ليکنې ژبه هم، که مور په يوه ژبه ليکنه وکړو يوازې هغه کسان چې هغه ژبه يې زده وي، پرې پوهيږي او له ليکنې څخه مطلب او مفهوم اخيستلای شي، خو هغه کسان چې اړونده ژبه يې نه وي زده، هغه نه له غږيزې ژبې او نه له ليکنې ژبې څخه مفهوم اخيستلای شي، خو اشاروي ژبه بيا دا بڼيگنې لري، که يو څوک د بلې ژبې ويونکی هم وي، له اشارې او حرکتونو څخه مفهوم او مطلب اخيستلای شي، نو که کله له ژبې څخه بحث کوو يا له پوهونې راپوهونې څخه بحث کوو بايد د پوهولو دا درې واړه ډولونه په نظر کې ونیول شي، ما په دې مقاله کې دا او دې ته ورته ستونزو د حل په موخه، ددې له پاره چې اشاروي ژبه هم ژبه ده، او هم دپوهولو راپوهولو له پاره کارول کېدای شي، بحث کړی دی، په دې مقاله کې تر ډيره دا هڅه کړې ده چې اشاروي او غير کلامي پوهونه راپوهونه هم د ژبپوهني تر اصولو لاندې مطالعه شي.

په (انسايکلو پېډيا برتانيکا) کې يې د ژبې د پېژندنې او تعريف په اړه داسې راوړي دي، ژبه د غږيزو سېمبولونو د خپلې خوښې سيستم دی، چې د هغه په واسطه انسانان، د يوې ټولنيزې ډلې او ديوه کلتور د برخه والو په توگه متقابل پوهونه او راپوهونه سرته رسوي، ددې تعريف مفاهيم که بېل بېل وشل شي، نو غږيز سيستم يا vocal معنا دا چې د ژبې په تعريف کې مور د مفاهيمي په برخه کې يوازې د وينا پر اړخ ډېر تمرکز او زور اچوو، د مفاهيمي نور سيستمونه هم شته لکه د يوه ټاکلي مفهوم د افادې له پاره د سر او لاس بنورول، د اوږو پورته غورزول، د سترگو کش کول، سترگک وهل، پوزه بوچه نيول او داسې نور چې دا هر يو د يو مشخص او ځانگړي مفهوم له پاره په ښوونه کې مرسته کوي. (۲۰۳۲:۸)

مور په ژبه کې يوازې غريز سیستم په نظر کې نيولی دی. له ژبې څخه زموږ مطلب يوازې خبرې کول دي، خو د ژبې هغه لويه برخه چې لږ تر لږه کېدای شي، زموږ د ژوندانه ۶۰ سلنه افهام او تفهيم د هغې له لارې سرته و رسيری، له ذهن څخه مو غورځولی ده او د ژبې څخه مو مطلب بايد يوازې خبرې کول نه وي، ژبه يو له بله د پوهولو او راپوهولو وسيله ده او پوهول د اشارو او حرکاتو له لارې تر خبرو کولو کېدای شي ښه تر سره شي، نو بيا دا پوهول راپوهول په څه نامه يادوو، که د ژبې نوم ورکړو نو ژبه خو مو په قصدي توگه يوازې غريز سیستم بللی، دا بې غره سیستم چې مفاهيمه يې تر غريز سیستم کېدای شي ښه او غوره وي آيا ژبه نه شو بللی؟ نه داسې نه ده، هم ژبه ده هم مفاهيمه ده او د ژبپوهنې يوه برخه تشکيلوي همدا رنگه د خپلې خوبنې سیستم څخه مو مراد دادی چې د ژبني سپمبول او دهغه د اصلي مادې تر منځ هېڅ راز لازمی اړيکې نه وي، د بېلگې په توگه په پښتو کې مور يو حيوان ته اس وايو، د دغه حيوان د نامه له پاره په پارسي کې اسپ، په عربي کې فرس، په هندي کې گهورا، په انگرېزي کې هارس، په فرانسوي کې شاول او په روسي کې لوبناد نومونه ټاکل شوي دي. له دغو لغتونو څخه هېڅ يو يې د نوموړي حيوان له واقعي حالت سره مناسبت نه لري، بلکه صرف يوه نومونه ده چې د ولي له پاره يې نه خواب نه شته او نه ژبپوهان له دې اړخه په ځان کوم تکليف تېروي، دا خبره په تقليدي لغتونو کې چې د يوه غږ د تمثيل له پاره وضع شوي وي، لاهم تر يوې اندازې صدق کوي. په انگرېزي کې د پيشو خرهايي ته *purr* وايي او په فرانسوي کې ورته *ronronner* وايي دا دواړه لغتونه د پيشو د خرهايي له پاره استعماليزي او د پيشو خرهايي تمثيولي خو تاسي وينی چې دهغوی په شکل او جوړښت کې څومره توپير دی. سپمبولونه د شيانو تمثيلونکي دي، خو خپله شيان نه دي د بېلگې په توگه د کتاب لغت په خپله کتاب نه دی، خو د کتاب څرگندوی دی، کله چې مور د ژبې لغت په خوله راوړو تر زياتي اندازې پورې مو مراد د ويلو ژبه (spoken language) وي او ليکلې ژبه بيا يو بل سیستم دی، چې له وينا سره سيده اړيکه لري، خو حرکي ژبه او بې غره مفاهيمه او يا (body language) بېل يو بل د پوهونې او راپوهونې سیستم دی.

ارواښاد پوهاند محمد رحيم الهام ليکي: ژبه د انساني غږونو يو رمزي سیستم دی، چې د يوې ژبني ټولني غږي يې د مفاهيمې له پاره کاروي، مور د ژبې دغه غريز سیستم ته وينا وايو او انسانانو بيا د خپلو وينا يې ژبو د ثبتولو او ساتلو له پاره گرافیک سیستمونه اختراع کړي دي چې مور يې ليک بولو. وينا او ليک په ماهيت کې دوه بېل سیستمونه دي، د وينا اساسي جوړونکي عناصر غږونه دي او د ليک اساسي جوړونکي عناصر توري دي، غږونه داسې فزيکي پديدې دي، چې احساس يې د غږونو په واسطه کيږي او توري بيا داسې بل ډول فزيکي عناصر دي چې احساس يې د سترگو په واسطه کيږي. (۳:۷۳)

کله چې وينا بېل سیستم شي او غږونه بېل سیستم، د وينا او غږونو د سیستم په نامه ونومول شي، نو حرکات او اشاري هم يو بل بېل فزيکي سیستم دی، چې دا هم دسترگو په وسيله احساس کيږي او اساسي جوړونکي عناصر يې د انسان د بدن او غږو حرکتونه دي د بېلگې په ډول کله چې مور د بلې يا هوکې په وخت کې بلې وايو يا د يو څه په اړه خپل موافقت ښيي نو په خوله وايو بلې يا هوکې، دا يو غريز سیستم شو (به، لي) او يا (هو، کې) غږونو په واسطه مو وړاندې کړ او مقابل لوري د خپلو غږونو په واسطه حس کړ او زموږ په موافقت پوه شو يا همدا غريز سیستم که وليکو په ليکلې بڼه يې وړاندې کړو د (ب، ل، ي) او يا د (ه، و، ک، ي) د تورو يا گرافيمونو په بڼه يې وليکو مقابل لوری يې د سترگو په واسطه حس کوي او زموږ د موافقت څخه پوهيږي يعنې په دواړو سیستمونو کې مور يو شان مفهوم ليريدولای شو او په دواړو ډولونو کې بشپړه مفاهيمه رامنځ ته کيږي. که په ليکلې بڼه وي او که په غږيزه بڼه وي هدف او مقصد يو دی، يوازې دومره توپير دی چې يو سیستم د غږ په واسطه وړاندې کيږي او د غږونو په واسطه حس کيږي او بل سیستم د گرافيمونو په واسطه وړاندې کيږي او د سترگو په واسطه حس کيږي او بس، خو مور کولای شو همدا مفهوم په يوه بله طريقه هم وړاندې کړو مور کولای شو په اسانه توگه د سر په ښورولو سره خپل موافقت وښيي چې دې ته د يو بل سیستم نوم ورکړو، دا سیستم هم د انسان د غږو د حرکاتو په واسطه وړاندې کيږي او د مقابل لوري د سترگو په واسطه حس کيږي او مفاهيمه رامنځ ته کيږي، همداسې ډېری نور مثالونه هم لرو چې زموږ ژبپوهانو يوازې د دوه سیستمونو له لارې ښوولې دي خو درېيم سیستم يې له ياده ايستلی دی حال دا چې دا درېيم سیستم هم مفهوم ليريدوي او مقابل لوری ترې په ښه توگه خپل مقصد او هدف اخيستلی شي. ډاکټر رازق پالوال د ژبې يو ډېر خوندر تعريف کړی دی، هغه داسې چې ژبه د پوهېدنې او راپوهونې هغه صوتي سپمبوليکه وسيله ده، چې ودې او تکامل يې بشر د انسانيت تکاملي پړاو ته او دليک ايجاد يې انسان د مدنيت تکاملي پړاو ته رسولی دی. (۱: ۱)

داسې هم ويل شوی دي چې ژبه په انساني ژوند کې تر ټولو مهمه ده، ځکه د انسان او نورو حيواناتو توپير يوازې په ژبه شوی دی، همدا ژبه ده چې انسان له حيواناتو څخه بېلوي او ورته ناطق يا خبري کوونکی حيوان ويل کيږي. (۱۱:۷)

په دې تعريف کې کله چې د سپمبول کلیمه کارول کيږي، زموږ ذهن ته توري او گرافيمونه او نورې ښې راځي، همدا ښې د بې غږي مفاهيمې له پاره استعماليزي په حرکاتو او ښو مور بې غره مفاهيمه کوو چې (body language) هم ورته ويلای شو د بېلگې په توگه، که چېرې مور د لاسونو دکوتو په واسطه د V اشاره کوو، په اصل کې په بې غره توگه د يوې ښې په واسطه يو مفهوم ليريدوو.

پوهاند محمد صابر خوبشکی د ژبې په اړه وايي: ژبه په واقعیت کې یوه ټولنیزه، اکتسابي او ثقافي پدیده ده، نه عضوي، فطري او طبعي. ددغې موضوع د ښه روښانتیا له پاره چې ژبه یوه طبعي او فطري پدیده نه ده بلکه یوه ټولنیزه پدیده ده یو مثال راوړو: ماشوم په لاره تگ یو طبعي واقعیت دی هر ورومه ماشوم په لاره تگ زده کوي بی له دې چې ماشوم ته څوک تگ ور زده کړي ماشوم تگ کوي، یوازې هغه څوک چې شل وي هغه به خدای شل او معیوب پیدا کړی وي نور ټول په طبعي توګه تگ کوي، د لارې تگ په عملیه کې انساني ټولنیز عادتونه او دودونه، ثقافت کوم نقش نه لري ځکه د ماشوم په وجود کې ځینې ځانګړي عناصر او عوامل په انفرادي توګه وجود لري چې د بیولوژي د علم له نظره د حیاتي توارث په نامه یادېږي د همدغه عواملو له امله د ماشوم په بدن کې یوه سلسله عصبي او عضلي فعالیتونه صورت نیسي او ددې سبب ګرځي چې ماشوم د ګرځېدو استعداد پیدا کړي، که څه هم دوینا او خبرو کولو استعداد په انساني وګړو کې جلي دی ولی دغه استعداد په فطري او طبعي توګه وده نه کوي.

البته دخبرو کولو استعداد په شرایطو پورې اړه لري چې یوازې او یوازې دانساني ټولنی په واسطه رامنځته کېدای شي که چېرې یو انسان دټولني څخه لرې کړو په لاره تگ زده کوي خو د خبرو کولو زده کړه د ټولني څخه بهر امکان نه لري. همدارنګه که چېرې یو نوي زېږېدلی ماشوم د خپل زېږنځای څخه یو پردي زېږنځای ته یوسو د خپل زېږنځای د خلکو په شان تگ کوي خو خبرې کول یې توپیر لري. یعنې دهماغه خلکو ژبه زده کوي چې دی ورسره ژوند کوي نو په پای کې ویلای شو چې ژبه د نښو د مجموعې په توګه یوازې انسان په خپله ټولنه کې زده کوي چې د هغوی په مرسته خپل فکرونه، احساسات او خیالونه خپل همخپلو ته څرګندوي او په دې توګه د پوهولو او راپوهولو وسیله ګرځي ښاغلی خوبشکی زیاتوي د مفاهیمې هر ډول وسیله او اړیکې ژبه ګڼل کېږي که دغه اړیکې په اشاروي توګه وي او که د نښو په توګه وي او که په هره بله لاره وي یوازې مفاهیمه که په هره لاره وي ژبه بلل کېږي. (۲:۲)

دلته په ډاګه ویلای شوي په هر لاره چې افهام او تفهیم وشي ژبه بلل کېږي، د اشارو او نښو یادونه په واضح ډول شوې ده نو بی غره مفاهیمه یا د بدن دغرو ژبه (Body language) هم ژبه ده او باید د ژبپوهنې تر عنوان لاندې بحث پرې وشي دلته دا خبره چې ژبپوهنه یوازې او یوازې له غرونو سره سر او کار لري په کلکه غندل شوې ژبپوهنه نه یوازې غرونه بلکه نښې، اشارې، حرکتونه او نور تر څېړنې لاندې نیسي.

پوهاند مجاور احمد زیار وايي ژبه په خاص مفهوم سره د یو لږ اختیاري ویزو او اوریزو سپمبولونو یا علامو یوه مجموعه ده چې هر یو سپمبول یې زموږ د یو ذهني انځور نمایندګي کوي، دا انځورونه د انساني چاپیریال او مهال څیزونه او د پوهولو یوه اله او وسیله ګرځي. (۴:۲۶)

په بله وینا ژبه د غریزو او اوریزو سپمبولونو او نښو یو داسې کسبي او اتفاقي سیستم دی چې د یوې ژبې وګړي یې یو له بله د پوهولو او راپوهولو له پاره په ژبه راوړي او یو بل ته یې اوروي. دلته له سیستم څخه مطلب دادی چې هره ژبه ځان ته نظام او مشخص قواعد لري چې له نورو ژبو سره توپیر کوي همدارنګه په پښتو پښتو سیند کې د ژبې په اړه داسې راغلي دي ژبه یعنې قول، عهد، لوز، کلام، وینا، تکلم او نطق. (۶:۵۴۷)

د امریکې وتلی ژبپوه م چامسکي ویلي دي ژبه یو ځانګړی بشري استعداد دی، ژبې د انسانانو په پیدایښت کې کلک سیمونه غولي دي او ژبې د خپلو اجراتو له پاره مخکې له مخکې ټاکل شوي ګرامري قواعد لري. (۹:۵)

د ژبې په اړه په یوه نظریه کې راغلي چې وايي ژبه د لومړي ځل له پاره د طبیعت د غرونو څخه تقلید دی، الماني مشهور فیلسوف (هردر) ویلي دي چې د ژبې غرونه د طبیعت دغرونو څخه زړېدلې دي د بېلګې په توګه د پشی میو میو، د سپي غپ غپ، د ساعت ټک ټک او د اوبو شرشر یادولای شو یو بل عالم د (یو اس آدر) په نامه ویلي دي په ډیرو چینایي، سور پوستانو، او جنوبي افریقا د خلکو په ژبو کې چې کوم نوي لغتونه جوړ شوي او منځته راغلي دي ډیری یې د طبیعت له غرونو څخه په تقلیدي توګه تر اوسه پورې رواج لري، دا نظریه کله کله منل شوې ده او ډیرو ورته د انتقاد په سترګه کتلي دي د ژبې په اړه بله نظریه د ژبو ندایي نظریه ده. د بېلګې په توګه کله چې وایو: اخ، او، او، او، اخ او نور دا نظریه هم د تقلیدي غرونو د نظریې په توګه غندل شوې ده، مور هم باور ورباندې نه شو کولای چې ووايو د ژبې منشأ او اصل دا غرونه دي. جان دیوي په دې عقیده لرله چې دا نظریه، د ژبې په اړه په ټولیزه توګه صدق نه کوي، خو د غرونو د پیدایښت او رامنځته کېدو په اړه کیدای شي ورڅخه ګټه واخیستل شي، جان دیوي دا نه دي ویلي چې له دې غرونو څخه ژبه څنګه منځته راغلي ده او څنګه یې مفهوم او مانا پیدا کړي ده.

د ژبې په اړه درېيمه نظريه داسې ده چې وايي ژبه د حرکاتو او سکاناتو څخه منځ ته راغلي او ورو ورو حرکتونو خپل ځای غرونو ته پرې ايښی دی (د پياوړتیا په نوم یو عالم داسې عقیده لرله چې د پوهولو او راپوهولو لومړنۍ طریقه حرکات وو چې وروسته یې ځای الفاظو نیولی دی. ده ویلي دي د حرکاتو په واسطه کولای شو تر ټولو غوره او ښه پوهونه او راپوهونه وکړو (پياوړتیا) یوه بله مهمه خبره هم کړې ده، ده ویلي دي د حرکاتو ژبه تر ټولو ژبو پخوا موجوده وه او د پوهولو راپوهولو وسیله وه خو ددې په خاطر اوس ترې لږه استفاده کیږي چې کله به څوک بوخت وو لاسونه به یې بند وو نو د لاس په حرکاتو یې څوک نه شوی پوهولای او یا به کله چې تیاره وه او یا هم کله به چې د خلکو ترمنځ فاصله زیاته وه نو پوهونه او راپوهونه ستونزمنه وه له همدې امله د حرکاتو ژبه کمزوره شوه او ډیره ساحه یې الفاظو، تورو او گرافیمونو ته پرېښوده او غریزه ژبه منځ ته راغله تر څو خلک په هر وخت کې په رڼا کې او په تیاره کې یو بل سره وپوهولی شي خو ددې ټولو سره سره بیا هم د حرکاتو او اشارو ژبه، ژبه ده او د پوهولو راپوهولو له پاره ترې گټه اخیستل کیږي.

پایله

د پورته څېړنو څخه دا نتیجه اخلو چې هر هغه څه چې د انسانانو ترمنځ د پوهولو او راپوهولو له پاره کارول کیږي ژبه بلل کیږي که په لیکنې ډول وي که په گفتاري ډول وي او که په اشاروي توگه وي، په ټولیزه توگه داسې هم ویلای شو چې ژبه یعنې پوهول راپوهول او د وگړو ترمنځ مفاهیمه. خو دا مفاهیمه که په هر ه لاره وشوه ژبه بلل کیږي د پایلې په توگه داسې هم ویلای شو چې مفاهیمه په درې ډوله ترسره کیږي په غریزه توگه چې وگړي یوله بله سره گڼیږي او په غریزو غرو غرونه تولیدوي او د غورنو په واسطه حس کیږي دویم ډول د مفاهیمې لیکنې مفاهیمه ده چې د غرونو د سمبولونو یا د تورو په واسطه تر سره کیږي او د باسواده وگړو له لارې د سترگو په واسطه حس کیږي او پوهونه راپوهونه کوي دریم ډول د مفاهیمې اشاروي مفاهیمه یا پوهونه راپوهونه ده چې د بدن د غرو په واسطه د اشارو او حرکتونو له لارې تر سره کیږي او د مخاطب له لوري د سترگو په واسطه حس کیږي او همدا ژبه یا پوهونه او راپوهونه ده.

اخذلیکونه

1. پالوال، عبد الرزاق. (۱۳۸۴) کال. معیاري پښتو. شمال خپرنډویه ټولنه، پاکستان
2. خوبشکی، محمد صابر. (۱۳۹۳) کال. پښتو غږ پوهنه او ویبپوهنه. مومند خپرنډویه ټولنه
3. د خان شهید یاد، (۱۳۷۰) کال دمقالو ټولگه بیلابیل لیکوالان. د سرحدونو چارو وزارت. کابل
4. زیار، مجاور احمد. ۱۳۶۲ کال. پښتو پښویه. د لورو زده کړو وزارت چاپخونه. کابل
5. زیرکیار، رحمت ربي. (۱۳۸۹) کال. ژبه له بابا ادمه تر دې دمخه. زرخیږی. امریکا
6. زاهد، عبد القیوم. (۱۳۹۱) کال. پښتو پښتو سیند. علومو اکاډمې. کابل
7. ستوری، کبیر. (۱۹۷۹) کال. ژبساپوهنه. د پښتونخوا د پوهنې دیره. پېښور
8. و. گ. الستریتېډ، ورلډ انسایکلو پیډیا. (۲۰۰۸م) کال. نیویارک

Summary:

It is said about language definition and introduction that language is the symbolic sounds system, via this humans carrying out mutual understanding as a group and culture participants.

It is also said about a language that it is in reality a social, acquired and cultural phenomenon nor organic and natural.

Here by societal means that language is learning from community. Everyone who lives in society learns that society language, and also talking on that community's people language.

Acquire means that it is obtaining in society, and also say like this, whenever we are acquiring work the same like this we can learn a language too. We did not naturally learn a language. Here we should be very careful to a significant point or thinness that almighty Allah has naturally given speaking power and ability only to a human being. Every human must have the ability to talk if he would not be a dumb or crippled.

The talking ability is naturally and all mighty Allah only given this ability to a human to talk and did not give the ability to other creatures. Learning a language is another issue, that it learns from society and here are two significant points.

First is, that language is acquiring it is learning from community. Another is talking ability, and all mighty Allah has given naturally this strength and ability only to human being.

Communication carrying out on three ways.

First is spoken: That people having conversation among each other. Second is written: That people write a text to someone. Third are gestures:

People comprehending each other via gestures.